

TABIY TOSH MATERIALLARI, JINS HOSIL QILUVCHI MA'DANLAR, TOG' JINSLARINING KLASSIFIKATSIYASI.

O'tashov Baxtiyor O'rozboy o'g'li

Farg'ona politexnika instituti.

baxtiyorotashov06@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7928874>

Annotatsiya. Odatda tog' jinslari deb faqat qattiq jismlarni tushuniladi, keng ma'noda esa ularga suv, neft va tabiiy gazlar ham kiradi. Tog' jinslarining kimyoviy va mineral tarkibi bilan bir qatorda, struktura va teksturasi ham muhim diagnostik belgi hisoblanadi. Tog' jinslaridagi minerallar foizi, ularning mineral tarkibini aniqlaydi.

Kalit so'zlar: Tabiiy tosh materiallari, tog' jinslari, ma'danlar, xarsangtosh, granit, kvars.

CLASSIFICATION OF NATURAL STONE MATERIALS, ROCK-PRODUCING MINERALS, ROCKS.

Abstract. Rocks are generally defined as solid bodies, but in a broad sense they include water, oil, and natural gas. In addition to the chemical and mineral composition of rocks, the structure and texture are also important diagnostic features. The percentage of minerals in rocks determines their mineral composition.

Key words: Natural stone materials, rocks, minerals, limestone, granite, quartz.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОРОДОБРАЗУЮЩИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ПОРОД.

Аннотация. Горные породы обычно определяются как твердые тела, но в широком смысле они включают воду, нефть и природный газ. Помимо химического и минерального состава горных пород важными диагностическими признаками являются также структура и текстура. Процентное содержание минералов в горных породах определяет их минеральный состав.

Ключевые слова: Природные каменные материалы, горные породы, минералы, известняк, гранит, кварц.

“Tog' jinslar” termini hozirgi ma'noda 1798-yildan beri ishlatilib kelinadi. Odatda tog' jinslari deb faqat qattiq jismlarni tushuniladi, keng ma'noda esa ularga suv, neft va tabiiy gazlar ham kiradi. Tog' jinslarining kimyoviy va mineral tarkibi bilan bir qatorda, struktura va teksturasi ham muhim diagnostik belgi hisoblanadi.

Tog' jinslaridagi minerallar foizi, ularning mineral tarkibini aniqlaydi. Kelib chiqishiga qarab ular 3 guruhga bo'linadi: magmatik (otqindi), cho'kindi va metamorfik jinslar. Yer po'stining 90% ga yaqin qismi magmatik va metamorfik, qolgan 10% cho'kindi tog' jinslaridan iborat, ammo yer yuzasining 75% maydonini cho'kindi tog' jinslari egallaydi. Tog' jinslarining kelib chiqishida mineral tarkibidagi farqi ularning kimyoviy tarkibi va kimyoviy xususiyatlarida o'z aksini topgan.

Asosan, silikatli minerallardan iborat magmatik tog' jinslarining kimyoviy tarkibida kremniy kislota ko'p bo'ladi. Tarkibidagi SiO₂ miqdoriga qarab magmatik tog' jinslari nordon (65% dan ortiq), o'ta (55—65%) va asosli (50% dan oz) jinslarga bo'linadi. Bundan tashqari, tarkibida SiO₂ juda ko'p bo'lgan (75% dan ortiq) o'ta nordon va juda kam (40% dan kam), lekin, magniy oksidiga boy — o'ta asosli jinslar buladi. Ishqorli metallarga boy jinslar ishqorli jinslar

deyiladi. Tog' jinslari zichlik, elastiklik, pishiqlik, issiklik, elektr va magnit xususiyatlariga ega. Tog' jinslarining xususiyatlari ularning mineral tarkibi, tuzilishi va tashqi sharoitiga bog'liq.

G'ovaklik va darzlik tog' jinslari xossalari aniqlaydigan muhim parametrlardir. G'ovakchalar qisman suyuqlik bilan to'lgan bo'lishi mumkin, shuning uchun tog' jinslarining xossalari qattiq, gazsimon va suyuq fazalarning xususiyatlari va ularning nisbiy miqdoriga ham bog'liq. Tog' jinslarining xossalari mexanik (bosim), issiklik, elektr, magnit, radiatsion (kuchlanish) va moddiy (suyuklik, gaz va boshqalarga to'yinganligi) maydonlarning ta'siriga bog'liq. Bosim ta'sirida jinslar zichlashadi, g'ovaklar eziladi, donachalarning kontakt maydoni kengayadi, shu tariqa Tog' jinslarining xossalari o'zgaradi. Odatda, bosim ortishi bilan elektr va issiklik o'tkazuvchanlik, mustahkamlik oshib boradi.

Mineral ma'dan — yer qobig'ining tarkibiga kiradigan va noorganik tabiatli moddadir. Gohida neft, ko'mir va ohakni ham ma'dan deb yuritishadi, lekin aslida qadim zamonlarda yerda o'sgan o't-o'lanlar va yashagan hayvonlar qoldiqlaridan kelib chiqqanligi tufayli ularni ma'danlar deb bo'lmaydi. Ma'danlarni odatda: metall va metallmaslar deb ikki guruhga bo'linadi. Metall ma'danlar guruhiga qizil temirtosh (temir), mis rudasi, boksitlar (alyuminiy) kiradi. Metallmas ma'danlar toifasiga esa kvars (chaqmoqtosh), asbest, kalsitlar mansubdir. Ma'danlar kristallar ko'rinishida ham uchraydi. Ma'danlar bilan tog'ga xos jinslar oson chalkashtiriladi, biroq ularning o'rtasida jiddiy tafovut bor.

Tog' jinslari har xil ma'danlardan tashkil topgan bo'ladi. Masalan, granit, kvars, dala shpati, slyuda va boshqa ma'danlardan tarkib topgan bo'ladi. Biroq bir joydan topilgan ma'dan boshqa yerning ma'danidan ma'danlarning turlicha hajmlarda birikuvidan vujudga kelganligi bilan farqlanadi. Ma'danlar har xil joylardan olinadi. Ularni tog' jinslaridan, qumlardan topish mumkin. Ular har xil ichki tuzilishli bo'ladi.

Ko'pgina ma'danlar kristall tusini oladi yoki "magma" deb atalgan qaynoq massaning qotishmaga aylanishidan paydo bo'ladi. Olmoslar, solyudalar va dala shpatlari — bular magmalardan hosil bo'lgan ma'danlar. Ba'zi ma'danlar o'zining go'zalligi va kamyobligi tufayli o'ta qimmatbaholidir. Ularni "Nodir ma'danlar" deb atashadi. Olmoslar, granitlar, topazlar (qimmatbaho yaltiroq tosh) va boshqalar shular jumlasiga kiradi. Boshqa ma'danlar yer yuzida keng tarqalgan. Ayniqsa kvars ko'pchilikka ma'lum va mashhurdir. Kvarsning 200 dan ortiq turi mavjud bo'lib, ular yer kurrasining deyarli hamma qismida uchraydi.

Xarsangtosh – noto'g'ri shakldagi ohaktosh, qumtosh va boshqa zich tog' jinslari bo'laklari - tosh devorlarga ishlatiladi va betonga to'ldirgich sifatida qo'shiladi, chaqiqtosh – yirikligi – 5-150 mm keladigan turli shakldagi, o'tkir qirrali mayda toshlar (toshmaydalagichlarda olinadi) – betonga to'ldirgich sifatida qo'shiladi, shag'al – o'lchamiga qarab, mayda (5—20 mm), o'rtacha (20—40 mm) va yirik (40—150 mm) toshlarga bo'linadi. O'lchami 150 mm dan katta bo'lgan toshlar harsangtosh deb ataladi. Beton quyish ishlarida qo'llaniladi. Sirti tekis toshlar—karyerlar, daryo, dengizlar va ko'llar tubidan olinadi, beton tayyorlaganda to'ldirgich sifatida qo'shiladi, trotuar va yo'llar qurishda to'shama sifatida solinadi.

Tosh materiallarning fizik, mexanik va ximiyaviy ko'rsatkichlariga bog'liq bo'lgan, qurilish xossalari eng muhimlari materialning zichligi, pishiqlik chegarasi, sovuqbardoshligi, uzoqqa chidamliligi, ya'ni mustahkamligi va issiq o'tkazuvchanligidir. Mexanik pishiqlik marka bilan, boshqacha qilib aytganda, materialning siqilishga, egilishga va cho'zilishga chidamlilik darajasi bilan ifodalanadi

REFERENCES

1. Qosimov E..“O‘zbekiston qurilishashyolari”. Toshkent, “O‘AJBNT” Markazi, 2003.
2. Qosimov E., Habibullayev Sh.A. “Arxitekturaviy ashyoshunoslik”. TAQI. Toshkent, 2000.
3. Adhamovich, O. B., & Xalimjono'gli, S. J. (2021). INFLUENCE ON DURABILITY OF CONTACT ZONE OF WORKING JOINT TIME OF THE ENDURANCE OF A NEW CONCRETE. EPRA International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management, 8(5), 1-1.